

ESP32 mikrokontrolleri yordamida uskunalarni masofadan boshqarish

Mumin Babajanov Rajabovich

O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi Zamonaviy axborot kommunikatsiyalari - texnologiyalari kafedrsi o'qituvchisi, PhD

babajanov.mumin@gmail.com

Ruzimov Omon Narimanovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Axborot xavfsizligi doktoratni

omonruzimov89@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ESP32 mikrokontrollerining ishlatilishi va kurilma yordamida uskunalarni masofadan boshqarish ishlari o'rganilgan. Shuningdek, ESP32 yordamida qurilmalarni masofadan boshqarish ishlari amalga oshirilgan va ESP32 kontrolleriga kod yozish jarayonlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Arduino uno, ESP32 platasi, IoT, boshqaruvlar, atmega8.

KIRISH

21-asrga kelib texnika va texnologiyalar sohalari jadal bilan rivojlanib bormoqda. Shu bilan birga texnologiyalarni boshqarish va dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish ishlari ham o'z o'rnida rivojlanmoqda.

Hozirgi kunda texnika va texnologiyalarsiz inson o'zini zeriktirib qo'ymoqda va ba'zi texnikalar kundalik hayoti uchun juda zarur o'rin tutmoqda. Misol tariqasida telefon, internet, kompyuter va hokozalar kundalik hayot uchun muhim ro'l tutadi. Yana shuni ta'kidlash kerakki, masofadan qurilmalarni boshqarish keng ko'lamli soxalardan biri sanaldi. Qurilmalarni masofadan boshqarish bir qator avzalliklarga va imkoniyatlarga ega.

Ushbu maqolada ESP32 yordamida uskunalarni masofadan boshqarish ishlari amaliy tarzda bayon etilgan. Hozirgi kunda shiddat bilan rivojlanib

borayotgan bir paytda qurilma yoki uskunalarni ham boshqarish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shuningdek raqamli texnologiyalar sohasida qurilmalarga dasturiy kod yozish yoki ularni masofadan boshqarish ishlari ham dolzarb masalalar toifasiga kiradi.

ESP32 mikrokontrolleri Wi-Fi va Bluetoothga ulanish imkoniyatlari tufayli uskunalarni masofadan boshqarish uchun juda qulay qurilmadir. Bu platforma kichik hajmli va energiya tejankorli bilan, uyni avtomatlashtirishda, IoT (Internet of Things), sanoat uskunalarni boshqarish kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Quyida ESP32 mikrokontrolleridan foydalangan holda uskunalarni masofadan boshqarish masalasini o'rganamiz.

Ushbu maqolaning maqsadi va vazifasi shundaki uskunalarni masofadan boshqarish va ularni monitoring qilish ko'zda tutilgan. Misol tariqasida uzoq masofadagi uskunani inson borib ko'rib kelgunicha vaqt va moddiy tomondan qiyinchilik keltirishi mumkin. Agar ESP32 kurilmasi yordamida uskunalarni masofadan boshqarsa u holda vaqtdan yoki moddiy tomondan ham yutishi mumkin, shu sababli uskunalarni masofadan boshqarish uchun ESP32 kurilmasi yoki mikrokontrolleridan foydalaniladi.

ESP32 kurilmasining imkoniyatlari

ESP32 - bu Espressif Systems tomonidan ishlab chiqarilgan kuchli va energiyani tejoychi mikroprocesorli mikrokontroller bo'lib, ko'p turli IoT (Internet of Things) ilovalari uchun juda keng qo'llaniladi. U bir qator ilovalarda ishlatilishi mumkin, jumladan, aqlli uy tizimlari, aqlli sensorlar, aqlli yoritish tizimlari va boshqalar.

ESP32 mikrokontrollerining asosiy xususiyatlari

Ikki yadroli protsessor: ESP32 odatda ikki yadroli Xtensa LX6 protsessoriga ega, bu uni kuchli va ko'p vazifani bajarishga mos qiladi. Lekin ayrim modellari bitta yadroli bo'lishi ham mumkin.

Wi-Fi va Bluetooth: ESP32 ichki Wi-Fi va Bluetooth (BLE) moduliga ega bo'lib, uni boshqa qurilmalarga oson ulash imkonini beradi. Bu uni simsiz ilovalar uchun juda foydali qiladi.

Past quvvat sarfi: Bu mikrokontroller energiyani samarali ishlatadi, va u quvvat tejash rejimlariga ega bo'lib, batareya orqali ishlaydigan loyihalar uchun juda mos.

Analog va raqamli interfeyslar: ESP32 ko'plab interfeyslarga ega, jumladan:

ADC (Analog-to-Digital Converter) — analog signalni raqamli qiymatga aylantiradi.

DAC (Digital-to-Analog Converter) — raqamli signalni analog signalga aylantiradi.

GPIO (General Purpose Input/Output) pinlari — turli qurilmalar va datchiklarni ulash uchun.

Kengaytirilgan xavfsizlik: ESP32 xavfsizlik uchun apparatli shifrlash, xavfsiz yuklash va boshqa xususiyatlarga ega.

PWM (Pulse Width Modulation): LEDlarni boshqarish yoki motorlarni boshqarish kabi ilovalar uchun ishlatiladi.

SPI, I2C, UART interfeyslari: Bu interfeyslar turli tashqi qurilmalar bilan bog'lanish imkonini beradi.

Ishlash muhiti va dasturlash

ESP32 turli xil dasturlash tillari va muhitlaridan foydalanib dasturlanishi mumkin:

Arduino IDE: Ko'pgina foydalanuvchilar uchun oson va qulay muhit bo'lib, oddiy Arduino kodlarini ishlatish imkoniyatini beradi.

ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework): Bu Espressif tomonidan rasmiy dasturiy ta'minot va SDK (Software Development Kit) bo'lib, batafsil sozlash va rivojlangan funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi.

MicroPython va JavaScript: Ba'zi foydalanuvchilar ESP32ni MicroPython yoki JavaScript (Espruino) kabi soddalashtirilgan tillarda dasturlashadi.

ESP32 kurilmasidan foydalanish sohalari

Aqlli uy ilovalari: Uskunalarni boshqarish (yoritish, isitish tizimlari), masofadan kuzatish va boshqarish uchun ishlatiladi.

Datchiklar bilan ishlash: Harorat, namlik, harakat yoki yorug'lik datchiklarini oson ulash va ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Web server yaratish: Oddiy va ixcham web serverlarni yaratib, foydalanuvchi interfeysi orqali ma'lumotlarni ko'rsatish yoki boshqarish imkonini beradi.

Ma'lumot uzatish: ESP32 yordamida real vaqtda ma'lumotlarni boshqa qurilmalarga simsiz uzatish mumkin.

ASOSIY QISM

Yuqorida aytib o'tilganidek ESP32 kurilmasi yordamida uskunalarni masofadan boshqarish jarayonining amaliy qismida asosan kompyuter, Arduino dasturi, usb kabel va ESP32 kurilmasi kerak bo'ladi.

ESP32 yordamida oddiy veb-server yaratish va LEDni boshqarish. Bu kodda ESP32 veb-server sifatida ishlaydi va foydalanuvchi interfeysi orqali LEDni yoqib/o'chirish imkoniyatini beradi.

Quyidagi rasmda ESP32 uchun kutubxona va wifiga ulanish ishlari bajarilgan.

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

// Wi-Fi tarmog'ingiz uchun SSID va parolni kiriting
const char* ssid = "Amar wifi";
const char* password = "123456789";

// Veb-server uchun port raqami
WebServer server(80);

// LED ulangan GPIO pini
const int ledPin = 2;
```

1-rasm. ESP32 bilan wifi ulanishi

2-rasmda veb-server uchun berilgan manzillar va chiroqni boshqarish yo'li ko'rsatilgan.

```

Serial.println();
Serial.print("Wi-Fi ulandi: ");
Serial.println(WiFi.localIP()); // ESP32 IP manzili

// Veb-server uchun yo'llarni sozlash
server.on("/", handleRoot); // Bosh sahifa
server.on("/on", handleOn); // LEDni yoqish
server.on("/off", handleOff); // LEDni o'chirish

server.begin(); // Veb-serverni boshlash
Serial.println("Server ishga tushdi");

```

2-rasm. Veb-serve va chiroqni boshqari kodi

3-rasmda bosh sahifada chiroqni boshqarish tugmalari va chiroq holati ko'rsatilgan kod berilgan.

```

// Bosh sahifani ko'rsatish
void handleRoot() {
    String html = "<h1>ESP32 LED boshqarish</h1>";
    html += "<p><a href=\"/on\"><button>LED Yoq</button></a></p>";
    html += "<p><a href=\"/off\"><button>LED O'chir</button></a></p>";
    server.send(200, "text/html", html);
}

```

3-rasm. Chiroq holatini ko'rsatish va boshqarish tugmalari

4-rasmda chiroqni yoqish kodi ko'rsatilgan.

```

// LEDni yoqish
void handleOn() {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    server.send(200, "text/html", "<h1>LED yoqildi</h1><p><a href=\"/\">Orqaga</a></p>");
}

```

4-rasm. Chiroqni yoqish kodi

5-rasmda chiroqni o'chirish kodi ko'rsatilgan.

```

// LEDni o'chirish
void handleOff() {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    server.send(200, "text/html", "<h1>LED o'chirildi</h1><p><a href=\"/\">Orqaga</a></p>");
}

```

5-rasm. Chiroqni o'chirish kodi

6-rasmda veb-sayt yordamida ko'rinishi

6-rasm. Veb-saytda ko‘rinishi

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki ESP32 kurilmasi juda qulay va arzonligi bilan boshqa kurilmalarga qaraganda tez ishlaydi. Shuningdek ushbu kurilma yordamida barcha turdagi uskunalarni masofadan boshqarish imkoniyati mavjud, albatta loyihaning maqsadiga qarab dasturiy ta’minoti yoziladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1]. Narimanovich, R. O. (2024, June). Ma’lumotlarni ESP32 modul yordamida qayta ishlash usullari va tahlili. in " Canada" International Conference on Developments in Education, Sciences and Humanities (Vol. 17, No. 1).

[2]. Narimanovich, R. O. (2024). ESP8266 modulining xususiyatlarini o‘rganish. Journal of innovation, creativity and art, 3(5), 118-121.

[3]. Омон, Р. (2023). IoT технологиялари билан ўзаро маълумот алмашинувининг фарқлари ва таҳлили. Tafakkur manzili, 14, 58-66.

[4]. Esp32 technical reference manual

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf.

[5]. Academic literature on the topic 'Esp32'

<https://www.grafiati.com/en/literature-selections/esp32/>

[6]. ESP32 wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32>

[7]. ESP32 datasheet

https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Esp32%20datasheet&gclid=Cj0KCQiAoe5BhCNARIsADVZcbRyYKenvKJ_I81ZW9b2Scmj_Vl4kFyC5w1TI29PZFe7z1aD7PZnQaAlyoEALw_wcB

[8]. Narimanovych, R. O., & Rajabovich, M. B. (2023). Method of safe determination and monitoring of electrical energy to consumers using ZMRT101B module. *Journal of Engineering, Mechanics and Modern Architecture*, 2(12), 4-10.